

**MAKTABDA TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA
DIREKTORLARNING KASBIY –PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI
O'RNI VA AHAMIYATI**

G'ovsiddinova Nozanin Sunnatullo qizi

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Psixologiya va ijtimoiy siyosiy fanlar fakulteti

4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kundagi innovatsion jarayonlarda maktab ta'limini yanada rivojlantirishda direktorlarning roli , direktorlarning boshqaruv faoliyatini olib borish va kasbiy –psixologik xususiyatlarini o'rni va ahamiyati haqida fikr-mulohaza olib borildi.

Kalit so'zlar: maktab direktori, ta'lim tizimi, boshqaruv jarayonlari, direktorlarning kasbiy –psixologik xususiyatlar , kominikatsion jarayonlar.

Abstract. This article discusses the role of principals in the development of school education in the context of modern innovation processes, as well as the importance of their professional and psychological characteristics in management activities.

Keywords: school principal, education system, management processes, professional and psychological characteristics of principals, communication processes.

Kirish.

Maktabda tarbiyaviy ishlarni asosiy yo'lga qo'yuvchi, ta'lim ishtirokchilari bo'lgan o'quvchi va o'qituvchilarning yo'riqchisi, boshqaruvchi va tarbiyachisi bu — maktab direktorlaridir. Shu boisdan ham ularning zimmasiga darsni tashkil etuvchi o'qituvchi va murabbiylarga yuklatilgan vazifa hamda yuklamalardan-da mas'uliyat, ko'proq vazifalar yuklatiladi. Shuningdek, bu vazifalarni bajarishda

talablar ham jiddiy bo'ladi. Maktab direktori ta'lim tizimida keng ko'lamli funksiyalar va majburiyatlarga ega bo'lganligi sababli ta'lim tizimida asosiy o'rinni egallaydi. Shundan kelib chiqib mazkur vazifa yuklatilgan shaxsdan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki pedagogik va boshqaruv jarayonlarini chuqur anglash talab etiladi va o'z vazifasini mukkamal ado etishda kasbiy-psixologik xususiyatlar juda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunning zamonaviylashuvi ta'lim tizimida bir qancha o'zgarish va talablarning joriy qilinishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ana shunday yangiliklardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi hududida maktablarni boshqarishda direktorlarni tanlash hamda direktor lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish, buning asosida maxsus portal orqali ularga menejerlik sertifikatini elektron berish tizimi joriy qilinishi yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Bu jarayonda sertifikatga ega direktorlar 3 yil davomida malaka oshirish kurslaridan ozod etiladi. 2023-yil 25-dekabr kuni Hukumatning 681-sonli qarori bilan Davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish va ularga menejerlik sertifikatini berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, 2024-yil 1-yanvardan Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot institutida maktab direktori lavozimiga nomzodlarni menejerlik o'quv kurslarida o'qitish hamda maxsus portal orqali ularga menejerlik sertifikatini elektron berish tizimi joriy qilinadi. Nizomga muvofiq, maktablarda faoliyat yuritayotgan direktorlar har 5 yilda bir marotaba menejerlik sertifikatini olishi talab etiladi. Bunda sertifikatga ega direktorlar uni olgandan 3 yil davomida malaka oshirish kurslaridan ozod etiladi.

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarga xulosa sifatida aytish mumkinki, sanalganlarning barchasi maktab ta'lim tizimini tashkil etishda asosiy vazifalarni bajaruvchi shaxslarga, ya'ni direktorlarga o'z ustida ishlash talabini ham kuchaytiriadi. Bu bilan maktab direktorlari nafaqat direktorlik lavozimini saqlab qolishga, balki respublikada mavjud ta'lim imkoniyatlaridan keng foydalanishga,

o'zining boshqaruvchilik qobiliyatini yanada takomillashtirishga, qo'l ostidagi xodimlar bilan muloqot qilish madaniyati ustida ishlashga, o'quvchi va ota-onalar bilan hamda o'qituvchilar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishda zamonaviy ta'lim tizimi imkoniyatlari haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq yetkazish uchun boshqaruvchining nutq madaniyatini yanada chuqur o'rganishga undaladi va shu bilan birgalikda psixologik jihatdan yetarli bilim va malakaga ega bo'lishi muhim hisoblanadi.

Direktorlarning kasbiy-psixologik xususiyatlari ta'lim sifatini oshirish va samarali boshqaruv tizimini yaratishda katta ahamiyatga ega. Avvalo, maktab direktorining boshqaruvdagi roliga to'xtaladigan bo'lsak uning vazifalari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonini samarali tashkil qilish
- pedagogik jamoani boshqarish va rivojlantirish
- o'quvchilarga sifatli ta'lim berilishini ta'minlash
- innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish
- ota-onalar va mahalliy hokimiyat bilan samarali hamkorlik o'rnatish

Direktorning samarali boshqaruv faoliyatini amalga oshirishi uchun u quyidagi kasbiy-psixologik xususiyatlarga ega bo'lishi lozim:

2.1. Yetakchilik qobiliyati - direktor o'z jamoasini bir maqsad sari yetaklay oladigan, innovatsion g'oyalarni ilgari suradigan va jamoani ilhomlantira oladigan shaxs bo'lishi kerak. U maktab jamoasini yagona tizim sifatida shakllantirib, o'qituvchilar va o'quvchilarning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

2.2. Qaror qabul qilish qobiliyati - direktor o'qituvchilar va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga ta'sir qiluvchi muhim qarorlarni tezkor va oqilona qabul qilish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak

2.3. Muloqot va kommunikatsion ko'nikmalar- samarali boshqaruv va ta'lim tizimini rivojlantirish uchun direktor o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar va jamiyat vakillari bilan samarali muloqot qila olishi lozim.

2.4. Konfliktlarni boshqarish- maktab muhitida turli xil nizolar kelib chiqishi mumkin. Direktor bu nizolarni hal qilish va murosaga keltirishda vositachilik qila olishi kerak.

2.5. Stressga chidamlilik va emosional barqarorlik- maktabdagi turli muammolar va murakkab vaziyatlar qarshisida direktorning sabrli va bardoshli bo'lishi muhimdir. U stressli vaziyatlarda o'zini tuta bilishi va jamoaga ijobiy ta'sir ko'rsata olishi kerak.

2.6. Innovatsion fikrlash va ijodkorlik- zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy qilish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishda kreativ yondashuv talab etiladi. Direktor yangi g'oyalar va metodlarni ta'lim tizimiga tatbiq eta olishi lozim.

Direktorning kasbiy-psixologik xususiyatlari maktabdagi ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. U pedagogik jamoani boshqarish orqali:

- o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish
- yangi ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish
- o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish

Ta'lim muassasasining umumiy rivojlanishini ta'minlashga hissa qo'shadi.

Direktorning asosiy vazifalaridan biri sifatida maktabning ta'lim siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishni ko'rsatish mumkin. Bunga misol qilib o'qitishning innovatsion usullarini integratsiyalash yoki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi texnologiyalarni joriy etishni keltirish ham noo'rin bo'lmaydi.

Ma'lumki, maktab direktorning ish vazifalariga maktab xodimlarini boshqarish ham kiradi. Bu nafaqat o'qituvchilarni ishga qabul qilish va malakasini oshirish, balki ularning malakasini oshirish uchun sharoit yaratish, butun jamoaning samarali ishlashini ta'minlashdir. Samaraliy boshqaruv esa faqatgina yuqori kasbiy kompetentlikga, mukammal muloqot qobolyatiga ega bo'lgan hamda psixologik bilim va ko'nokmalarga ega bo'lgan direktorlarning qo'lidan keladi.

Maktab direktorining ish joyi shunchaki ofis yoki kabinet emas, balki butun ta'lim muassasasi uchun boshqaruv markazidir. Bu yerda u ish vaqtining katta qismini maktab hayotining turli jabhalarini rejalashtirish, muvofiqlashtirish va

nazorat qilish bilan o'tkazadi. Hamda ta'lim muassasasi va uning asosiy ishtirokchilari bo'lgan o'quvchilar va o'qituvchilarga tegishli asosiy qarorlar qabul qiladi; o'qituvchilar, ota-onalar va mahalliy hokimiyat vakillari bilan muzokaralar olib boriladi. Qulay va samarali ishlash uchun mo'ljallangan direktorning ish joyi zarur texnika va materiallar bilan jihozlangani maktab rahbariyatining kundalik vazifalarini samarali bajarish imkonini yaratadi. Ammo shuni alohida ta'kidlash joyizki bunday mas'uliyatli ishni bajarishda turli stress va depression jarayonlariga tushmasdan nafaqat o'zining balki xodimlarning ish faoliyatini olib borishga muhit yaratish direktorlar uchun nechog'lik psixologik bilim zarur ekanligini yaqqol namoyon qiladi .

Shu bilan birgalikda maktabning ichki qismini tashkil etish, o'quvchilar va xodimlarning xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlar rejasini ishlab chiqish ham direktorning zimmasidadir. U maktab nafaqat ta'lim maskani, balki uning barcha a'zolari uchun xavfsiz, qo'llab-quvvatlovchi muhit bo'lishini ta'minlashi kerak. Bu masala ham maktab direktorining nazardan chetda qolmasligi va albatta, ta'minotiga e'tiborini talab etadi.

Muvaffaqiyatli maktab boshqaruviga misol sifatida direktorning har bir o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan muhitni yaratish qobiliyatini keltirish mumkin. Buning uchun esa ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borishga e'tibor qaratish ham muhim jihat sanaladi. Bu hamkorlik esa bevosita direktordan muloqot va axborot almashish jarayoni olib borish va emotsional barqarorlik jarayonlarini talab qiladi .

Umuman olganda, maktab direktorining roli ma'muriy ishlarning tor doirasi bilan cheklanmaydi. Bu ta'lim jarayonini takomillashtirish, maktabni tashkilot sifatida rivojlantirish va har bir o'quvchining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun sharoit yaratishga doimiy intilish hamdir bu kreativlik , mas'uliyat va tashkilotchilik qobiliyatlarini talab qiladi. Jumladan, maktab ta'limida ta'limni tashkil etishda sosiy vazifani bajaruvchi soha mutaxassislarini — o'qituvchi-pedagoglarni, murabbiylarni tanlash ham hisoblanadi bu direktorlarda empariya

,insonparvarlik , konfliktlarni boshqarish ko'nokmasi shakllangan bo'lishi kerakligini isbotlaydi.

Xulosa .

Maktab direktori nafaqat boshqaruvchi, balki jamoani yetaklay oladigan, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun motivatsiya beruvchi shaxs ham bo'lishi kerak. Uning kasbiy-psixologik xususiyatlari ta'lim tizimining rivojlanishiga, pedagogik jamoaning samarali ishlashiga va o'quvchilarning sifatli ta'lim olishiga xizmat qiladi. Shunday qilib, ta'lim muassasasini muvaffaqiyatli boshqarish va rivojlantirish uchun direktorning kasbiy-psixologik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-dekabrda 681-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezident SH . Mirziyoyevning 2023-yil 26-maydagi farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.12.2023 yildagi 681-son
5. Improving system of the school management: Improving School Leadership//Bulletin of the international organizations: education, science, new economy. - 2008. - No. 2. - C. 57-63.
6. Рубинштейн С. Л. – Основы общей психологии.

7. Гальперин П. Я. – Введение в психологию.
- 9.G'oziyev E.G' “Umumiy psixologiya”
8. Xodjayev S. – Ta'lim jarayonini boshqarish psixologiyasi.
- 9.<https://lex.uz/uz/docs/-6705811>
- 10.<https://library-tsul.uz/oila-psixologiyasi-abdullayeva-d-yarqulov-r-atabayeva-n-2015/>